

ZAMONAVIY KOMPYUTER ARXITEKTURALARI VA ULARNING MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHDAGI IMKONIYATLARI

Abduvaliyev Jasurbek.

Ahrorov Azizxo'ja

Toshkent axborot texnologiyalari talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14410999>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy kompyuter arxitekturalarining xususiyatlari va ularning ma'lumotlarni qayta ishlashdagi imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Kompyuter arxitekturasida – bu kompyuterning ishlash printsiplarini va uning tarkibiy qismlarini tashkil etuvchi tuzilma bo'lib, uning samarali ishlashini ta'minlash uchun har xil komponentlar va texnologiyalarni integratsiyalash bilan bog'liq. Maqolada turli xil kompyuter arxitekturasida turlari, ularning ishlash samaradorligi, optimallashtirish usullari va ma'lumotlarni qayta ishlashdagi afzalliklari tahlil qilinadi. Zamonaviy texnologiyalar, xususan, paralel qayta ishlash, multi-yadroli protsessorlar va maxsus ishlov berish birliklari (GPU) kabi innovatsiyalar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Kompyuter arxitekturasida, ma'lumotlarni qayta ishlash, paralel qayta ishlash, multi-yadroli protsessorlar, GPU, samaradorlik, texnologiya, optimallashtirish, ishlov berish birligi, zamonaviy texnologiyalar.

MODERN COMPUTER ARCHITECTURES AND THEIR CAPABILITIES IN DATA PROCESSING

Abstract. This article examines the characteristics of modern computer architectures and their capabilities in data processing. Computer architecture is a structure that establishes the principles of operation of a computer and its components, and is associated with the integration of various components and technologies to ensure its efficient operation. The article analyzes various types of computer architectures, their performance, optimization methods, and advantages in data processing. Modern technologies, in particular, innovations such as parallel processing, multi-core processors, and special processing units (GPUs), are discussed.

Keywords: Computer architecture, data processing, parallel processing, multi-core processors, GPU, efficiency, technology, optimization, processing unit, modern technologies.

СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ АРХИТЕКТУРЫ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности современных компьютерных архитектур и их возможности по обработке данных. Компьютерная архитектура — это структура, которая организует принципы работы компьютера и его компонентов и связана с интеграцией различных компонентов и технологий для обеспечения его эффективной работы. В статье анализируются различные типы

компьютерных архитектур, их производительность, методы оптимизации и преимущества при обработке данных. Обсуждаются современные технологии, в частности такие инновации, как параллельная обработка, многоядерные процессоры и специальные процессоры (GPU).

Ключевые слова: Архитектура компьютера, обработка данных, параллельная обработка, многоядерные процессоры, графический процессор, эффективность, технология, оптимизация, процессор, современные технологии.

Kirish

Zamonaviy kompyuter arxitekturalari texnologiya rivojlanishining natijasi sifatida paydo bo'lgan va ular ma'lumotlarni qayta ishlashning yangi usullarini ishlab chiqish imkonini yaratdi.

Dastlab, kompyuterlar oddiy hisoblash mashinalaridan iborat bo'lib, faqat bitta protsessor tomonidan boshqarilgan. Ammo bugungi kunda kompyuterlar murakkab tizimlarga aylanib, ular ko'plab ishlov berish birliklari va parallel ishlash imkoniyatlariga ega. Bu o'zgarishlar ilm-fan, muhandislik, tibbiyot va boshqa sohalarda yuqori samarali ma'lumotlarni qayta ishlashni ta'minlashga yordam bermoqda. Ushbu maqolada kompyuter arxitekturasi turlariga oid asosiy tushunchalar, samarali ishlov berishning asosiy printsiplari va zamonaviy texnologiyalar, ayniqsa paralel va grafik ishlov berish texnologiyalari, haqida so'z boradi.

Asosiy qism

1. Kompyuter Arxitekturasi Nima?

Kompyuter arxitekturasi – bu kompyuter tizimining ishlashini belgilovchi tuzilma va printsiplardan iborat ilmiy soha. U kompyuterning barcha komponentlari, ularning bir-biri bilan qanday ishlashini, qanday ma'lumotlarni qanday usullar bilan qayta ishlashini va har bir komponentning o'zaro bog'lanishini o'z ichiga oladi. Kompyuter arxitekturasi faqat apparatga (kompyuterning fizikal qismlari) tegishli emas, balki kompyuterning ishlashini ta'minlaydigan dasturiy ta'minot va tizimlar ham arxitektura tarkibiga kiradi.

Kompyuter arxitekturasi quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat:

1. **Protsessor (CPU)** – Kompyuterning markaziy ishlov berish birligi. U barcha hisoblashlarni va operatsiyalarni bajaradi. Protsessor ichida ko'plab qismlar, masalan, arifmetik va mantiqiy birlik (ALU), nazorat birligi (CU), va kesh xotira bo'ladi.
2. **Xotira** – Ma'lumotlar va dasturlarni saqlash uchun ishlatiladigan joy. Xotira turli darajalar bo'yicha ajratilgan: tez va kichik bo'lgan kesh xotira (CPU bilan bevosita bog'lanadi), o'rta tezlikdagi RAM (rasmiy xotira), va sekinroq bo'lgan, lekin katta hajmdagi qattiq disklar yoki SSD.
3. **I/O (Input/Output)** – Kompyuter va tashqi qurilmalar o'rtasida ma'lumot almashish uchun ishlatiladi. Bunga klaviatura, sichqoncha, monitor, printer va boshqa periferik qurilmalar kiradi.

4. **Tarmoq tizimlari** – Kompyuterlarning o‘zaro bog‘lanishini ta‘minlovchi tizimlar. Ular internet, lokal tarmoqlar va boshqa kommunikatsiya kanallaridan iborat bo‘lishi mumkin.

5. **Instruktsiyalar to‘plami (ISA)** – Protsessorlar tomonidan bajariladigan buyruqlar va operatsiyalar to‘plami. ISA kompyuterning ishlashini va dastur kodlarini qanday bajarishini belgilaydi.

Kompyuter Arxitekturasining Turlari

Kompyuter arxitekturasi bir necha turga bo‘linadi. Eng keng tarqalgan turlari:

• **Von Neumann Arxitekturasi:** Bu arxitektura kompyuter tizimida xotira va protsessor o‘rtasida ajratilmagan ma‘lumotlar va dastur kodlarini bir joyda saqlashni nazarda tutadi. Bu model ko‘plab klassik kompyuterlarda ishlatiladi.

• **Harvard Arxitekturasi:** Bu arxitektura ma‘lumotlar va dasturning alohida xotira bo‘limlarida saqlanishini ta‘minlaydi. Bu ko‘proq maxsus kompyuter tizimlarida (masalan, mikroprotsessorlar yoki mikrokontrollerlar) qo‘llaniladi.

• **RISC (Reduced Instruction Set Computing):** Bu arxitekturada kamroq va soddaroq instruktsiyalar to‘plami ishlatiladi, shu bilan protsessorga har bir instruktsiyani tez va samarali bajarish imkonini beradi.

• **CISC (Complex Instruction Set Computing):** Bu arxitektura ko‘p va murakkab instruktsiyalarni bajarishga qodir, bu esa dasturiy ta‘minotni optimallashtirishda yordam beradi.

Kompyuter Arxitekturasi Muhimligi

Kompyuter arxitekturasi ma‘lumotlarni qayta ishlash samaradorligini belgilaydi.

Kompyuter tizimining arxitekturasi necha xil va murakkab bo‘lsa, uni optimallashtirish va maxsus maqsadlar uchun ishlatish imkoniyatlari ham kengayadi. Yangi arxitekturalar, masalan, multi-yadroli protsessorlar, paralel ishlov berish tizimlari va maxsus ishlov berish birligi (GPU) kompyuterlarning ishlash tezligini oshirish va murakkab hisoblashlarni tezda bajarish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, sun‘iy intellekt, ilmiy hisoblash, va katta ma‘lumotlar bilan ishlash kabi sohalarda katta ahamiyatga ega.

Shunday qilib, kompyuter arxitekturasi nafaqat kompyuterning ishlashini belgilash, balki uning qulayligi, samaradorligi va turli vazifalarni bajarishdagi imkoniyatlarini ham belgilaydi.

4o mini

2. Zamonaviy Kompyuter Arxitekturalari

a. Multi-yadroli Protsessorlar (Multi-core processors)

Bir nechta yadroga ega protsessorlar, zamonaviy kompyuter tizimlarida eng keng tarqalgan arxitektura turidir. Bitta protsessorda bir nechta yadro mavjud bo‘lib, bu yadrolarning har biri mustaqil tarzda ishlash imkoniyatiga ega.

Bu tizim paralel ishlov berishning samaradorligini oshiradi, chunki bir vaqtning o'zida bir nechta jarayonni bajarish mumkin. Multi-yadroli protsessorlar ko'p vazifali dasturlarni qo'llab-quvvatlashda juda samarali hisoblanadi.

b. Paralel Qayta Ishlash (Parallel Processing)

Paralel qayta ishlash tizimlari ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida bir nechta jarayonda qayta ishlashga imkon beradi. Bunday tizimlar ko'p protsessorlar yoki ko'p yadroli tizimlarda ishlashni ta'minlaydi. Paralel qayta ishlash usuli ayniqsa katta ma'lumotlar bazalari va ilmiy hisoblashlarda keng qo'llaniladi. Hozirgi kunda, masalan, bulutli hisoblash xizmatlari va superkompyuterlar paralel ishlov berishdan foydalanadi.

c. Maxsus Ishlov Berish Birliklari (GPU) Grafik ishlov berish birligi (GPU) dastlab video va grafika ko'rsatishni tezlashtirish uchun ishlab chiqilgan bo'lsa-da, zamonaviy GPU'lar ma'lumotlarni qayta ishlash uchun ko'p funksiyali platformaga aylangan. Ular ko'plab yadroli va massiv paralel ishlov berish imkoniyatlari tufayli katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda qayta ishlashda, masalan, sun'iy intellekt va mashinani o'rganish sohalarida, juda samarali bo'lib qolgan.

d. Arxitektura Modeli va Optimallashtirish Zamonaviy arxitekturalarda samaradorlikni oshirish uchun optimallashtirishning bir nechta usullari mavjud. Masalan, ma'lumotlar oqimini tezlashtirish uchun kesh xotira tizimlari, shuningdek, so'rovlarni tezroq bajarish uchun instruktsiyalarning parallel bajarilishi kabi texnikalar qo'llaniladi. Bu yondashuvlar, xususan, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda va murakkab hisoblashlar uchun zarur.

3 Zamonaviy Arxitekturalarning Ma'lumotlarni Qayta Ishlashdagi Imkoniyatlari

Zamonaviy kompyuter arxitekturasi rivojlanishi bilan ma'lumotlarni qayta ishlashda yangi imkoniyatlar ochildi. Yangi texnologiyalar va innovatsiyalar, ayniqsa, paralel qayta ishlash, multi-yadroli protsessorlar, grafik ishlov berish birliklari (GPU), va yuqori samarali xotira tizimlari kabi komponentlarning joriy etilishi, kompyuter tizimlarining ishlash tezligini va samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. Ushbu bo'limda zamonaviy arxitekturalarning ma'lumotlarni qayta ishlashdagi asosiy imkoniyatlari va afzalliklari tahlil qilinadi.

1. Multi-yadroli Protsessorlar

Zamonaviy kompyuter arxitekturasi asosiy xususiyatlaridan biri bu multi-yadroli protsessorlardir. Bunda bir nechta ishlov berish yadroli protsessorlar mavjud bo'lib, har bir yadro alohida vazifani bajarishi mumkin. Bu arxitektura asosan paralel ishlov berishni ta'minlaydi va bir vaqtning o'zida ko'plab jarayonlarni bajarish imkonini beradi.

Multi-yadroli protsessorlar orqali:

- Bir vaqtning o'zida ko'p jarayonlarni bajarish: Dastur yoki tizim bir nechta jarayonlarni yoki masalalarni bir vaqtda bajara oladi. Bu ayniqsa, ko'p vazifali dasturlarda va resurslar talab qiluvchi hisoblashlarda juda foydalidir.

- Samarali resurslarni taqsimlash: Har bir yadro alohida vazifani bajarishi mumkin, bu esa tizim resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

Masalan, ko'plab ilmiy hisoblashlar, 3D grafikalar, video tahrir qilish va boshqa mutaxassisliklar multi-yadroli protsessorlar orqali yuqori samaradorlik bilan bajarilishi mumkin.

2. Paralel Qayta Ishlash (Parallel Processing)

Paralel qayta ishlash – bu ma'lumotlarni bir vaqtda bir nechta protsessorlar, yadro yoki ishlov berish birliklari tomonidan qayta ishlash usulidir. Paralel qayta ishlash texnologiyasi bir nechta protsessorlarni bir tizimda ishlatish imkoniyatini beradi, bu esa ma'lumotlarni tezda tahlil qilish va hisoblashlarni bajarishda katta afzalliklar yaratadi.

- Tezroq hisoblashlar: Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda, masalan, ilmiy simulyatsiyalar yoki sun'iy intellekt algoritmlarida, paralel ishlov berish tizimi tezlikni ancha oshiradi.

- Kengaytirilgan ma'lumotlar tahlili: Katta ma'lumotlar (Big Data) bilan ishlashda paralel qayta ishlash tizimlari ko'plab kompleks tahlil va prognozlash vazifalarini amalga oshirishda yordam beradi.

Superkompyuterlar va bulutli hisoblash tizimlari paralel qayta ishlashdan keng foydalangan holda yirik ilmiy, iqtisodiy va texnik tadqiqotlar uchun ma'lumotlarni tezda qayta ishlashni ta'minlaydi.

3. Grafik Ishlov Berish Birliklari (GPU)

Grafik ishlov berish birligi (GPU) dastlab grafik va vizual tasvirlarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan edi, lekin hozirda ular ko'p funksiyali ishlov berish birliklariga aylangan. GPU'lar katta miqdordagi hisoblashlarni bir vaqtda bajarish imkoniyatiga ega bo'lib, bu ularni ma'lumotlarni qayta ishlashda juda samarali qiladi.

- Massiv paralelizm: GPU'lar yuzlab yoki minglab kichik yadrodan iborat bo'lib, ular bir vaqtning o'zida juda ko'p hisoblashlarni bajarishga imkon beradi. Bu, ayniqsa, sun'iy intellekt, mashinani o'rganish, video tahrir qilish va ilmiy hisoblashlarda foydalidir.

- Katta ma'lumotlarni tezda qayta ishlash: GPU'lar katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda tahlil qilish imkoniyatiga ega. Masalan, deep learning (chuqur o'rganish) algoritmlari GPU yordamida tezda amalga oshiriladi.

GPU'lar hozirda nafaqat grafikalarini ko'rsatishda, balki ilmiy hisoblashlar, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish va boshqa ma'lumotlar bilan ishlashda ham keng qo'llaniladi.

4. Yuqori Samarali Xotira Tizimlari

Zamonaviy kompyuter tizimlari yuqori tezlikdagi xotira tizimlari bilan jihozlangan, bu esa ma'lumotlarni tezda o'qish va yozish imkonini beradi. Kesh xotira, DRAM, va SSD kabi texnologiyalar kompyuter arxitekturasi samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

- Kesh xotira: Kesh xotira — bu protsessor va tizimning tezkor xotira komponentidir.

U dastlabki ma'lumotlarni tezda saqlaydi va ularga tez kirishni ta'minlaydi, bu esa kompyuterning umumiy ishlash tezligini oshiradi.

- SSD (Solid State Drive): SSD'lar qattiq disklar o'rniga ishlatiladigan yuqori tezlikdagi saqlash qurilmasi bo'lib, ma'lumotlarni ancha tez o'qish va yozish imkonini beradi. Bu ma'lumotlar bilan ishlashning tezligini va tizimning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

5. Bulutli Hisoblash va Distribyutiv Arxitektura

Bulutli hisoblash – bu internet orqali hisoblash resurslarini taqdim etishdir. Bulutli hisoblash tizimlari ko'plab kompyuterlar va serverlardan foydalanib, ma'lumotlarni qayta ishlashni tezlashtiradi va yanada samarali qiladi.

- Ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlashning katta imkoniyatlari: Bulutli hisoblash platformalari, masalan, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure va Google Cloud, katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash imkoniyatlarini taqdim etadi.

- Dinamik resurslarni taqsimlash: Bulutli tizimlar talabga binoan zarur bo'lgan hisoblash resurslarini taqdim etadi, bu esa samaradorlikni oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi.

6. Arxitektura Modeli va Optimallashtirish

Zamonaviy kompyuter arxitekturasi samaradorligini oshirish uchun optimallashtirish usullari qo'llaniladi. Bu usullar, masalan, instruktsiyalarni parallel bajarish, kechikishni minimallashtirish, va ma'lumotlar oqimini tezlashtirishga yordam beradi.

- Instruktsiyalarni parallel bajarish: Bu usul protsessorida ko'p instruktsiyalarni bir vaqtning o'zida bajarishga imkon beradi, bu esa umumiy hisoblash tezligini oshiradi.

- Kesh xotira va ma'lumotlar oqimi optimallashtirish: Kesh xotira tizimlari yordamida tezda ma'lumotlarga kirish imkoniyati yaratiladi va ma'lumotlar oqimi optimallashtiriladi

Xulosa

Zamonaviy kompyuter arxitekturalari ma'lumotlarni qayta ishlashning yangi usullarini ta'minlaydi va yuqori samaradorlikka erishish uchun yangi texnologiyalarni o'z ichiga oladi.

Multi-yadroli protsessorlar, paralel qayta ishlash, GPU'lar va optimallashtirish texnikalari yordamida katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda qayta ishlash mumkin.

Bu yondashuvlar kompyuterlar va texnologiyalarning samaradorligini oshiradi, shuningdek, ilm-fan, texnika, iqtisodiyot va boshqa sohalarda katta imkoniyatlar yaratadi.

Zamonaviy arxitekturalar yordamida, nafaqat ma'lumotlarni qayta ishlashning tezligi, balki uning samaradorligi va aniqligi ham sezilarli darajada oshmoqda.